

УДК 65.011.56

DOI 10.5281/zenodo.15607198

Научная статья

МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА В ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 1С:ERP «УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 2»

TREASURY MODERNIZATION IN HOLDING COMPANIES USING 1С:ERP «ENTERPRISE MANAGEMENT 2»

ДОЛГОПОЛОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ,
МИРЭА – Российский технологический университет.
НИКУЛИНА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА,
кандидат технических наук, доцент,
МИРЭА – Российский технологический университет.

DOLGOPOLOV VLADISLAV OLEGOVICH,
MIREA – Russian Technological University.
NIKULINA NATALYA OLEGOVNA,
PhD in Engineering, Associate Professor,
MIREA – Russian Technological University.

В статье рассматривается проблема ограниченной функциональности модуля «Казначейство» в системе 1С:ERP «Управление предприятием 2», используемой в крупных компаниях. Основное внимание уделено отсутствию поддержки многопользовательского доступа к платёжному календарю, что приводит к перегрузке руководителя казначейства и снижает эффективность обработки платёжных заявок. В рамках исследования построена модель текущего бизнес-процесса и его подпроцессов, проведён анализ этой модели, предложено решение, предусматривающее распределение функций между сотрудниками финансовой службы, а также построена новая модель процесса, согласно представленному предложению по улучшению. Обновлённый подход обеспечит параллельную работу с платёжным календарём, разграничение ролей, повышение прозрачности и снижение операционных рисков. Проведение модернизации способствует повышению эффективности финансового управления и снижению нагрузки на ключевых сотрудников. Планируемая модернизация может быть адаптирована для других организаций с аналогичной структурой работы казначейства.

The article examines the problem of limited functionality in the «Treasury» module of the 1С:ERP «Enterprise Management 2» system, which is used in large companies. The main focus is on the lack of support for multi-user access to the payment calendar, which leads to an overload of the head of treasury and reduces the efficiency of processing payment requests. As part of the study, a model of the current business process and its subprocesses was developed and analyzed. A solution was proposed that involves redistributing functions among financial department employees, and a new process model was constructed based on the proposed improvements. The updated approach will enable parallel work with the payment calendar, clear role separation, improved transparency, and reduced operational risks. The proposed modernization will help increase the efficiency of financial management and reduce the workload on key personnel. Moreover, the planned improvements can be adapted for other organizations with a similar treasury structure.

Ключевые слова: 1С:ERP, казначейство, заявка на оплату, платёжный календарь, модернизация бизнес-процесса, многопользовательский доступ, финансовое управление, холдинговая компания.

Key words: 1С:ERP, treasury, payment request, payment calendar, business process modernization, multi-user access, financial management, holding company.

В современных условиях бурного развития информационных технологий, цифровизации всех сфер человеческой деятельности, постоянного изменения и совершенствования процессов необходимо развивать и укреплять системы контроля по исполнению бюджетов разных уровней финансовыми органами власти, включая Федеральное казначейство. Так, по мнению Р.С. Близкого [1; 2], М.В. Грачевой [3], «...вся деятельность по реализации функций постоянного, непрерывного, прозрачного и результативного обеспечения исполнения федерального бюджета протекает перманентно с процессами цифровизации, в полной мере удовлетворяя установленным целям устойчивого развития государства» [1, с. 9]. По мнению ведущих ученых в области управления экономическими процессами, их трансформация в цифровом пространстве – неизбежный процесс, влияющий на перестройку системно-функциональных частей экономик [1-6].

Требования к контролю исполнения бюджетов касаются не только процессов государственного управления. В условиях активного развития корпоративных информационных систем и усложнения финансовых процессов в крупных холдинговых компаниях особую значимость приобретает не только автоматизация, но и последующее совершенствование цифровых бизнес-процессов [7]. Внедрение решений на базе 1С:ERP «Управление предприятием 2» позволяет компаниям реализовать централизованное управление казначейскими функциями, однако готовый функционал системы не всегда удовлетворяет потребностям крупного бизнеса, имеющего разветвлённую структуру и высокую операционную нагрузку [8-10].

Одной из таких проблем является отсутствие поддержки у существующего модуля «Казначейство» в 1С:ERP «Управление предприятием 2» многопользовательского режима работы с платёжным календарём, что ограничивает возможности параллельной обработки заявок на оплату и приводит к чрезмерной нагрузке руководителя казначейства. Несмотря на то, что основные процессы уже переведены в цифровую среду, выявленные архитектурные и организационные ограничения снижают общую эффективность функционирования казначейства и увеличивают операционные риски.

Настоящее исследование направлено на анализ текущего состояния бизнес-процесса казначейства, выявление его слабых мест и предложение решений по его усовершенствованию. Представленные доработки не предполагают полной трансформации процессов, но отражают логический шаг на пути повышения цифровой зрелости организации финансового управления в холдинговой компании. Рассматриваемый подход может быть масштабирован на другие предприятия со схожими бизнес-моделями и требованиями к казначейским операциям.

Анализ текущего процесса осуществления деятельности казначейства холдинговой компании.

Одним из наиболее важных подразделений любой компании является казначейство. Оно обеспечивает эффективное управление денежными средствами, минимизацию финансовых рисков и поддержку ликвидности для стабильной операционной деятельности [11]. От слаженной, быстрой и безошибочной работы этого подразделения зависит вся остальная деятельность предприятия, его будущее развитие.

Вся деятельность казначейства связана с заявками на оплату. Заявка на оплату – внутренний документ, используемый в организации для инициирования процесса безналичного перечисления денежных средств поставщикам, подрядчикам или другим контрагентам. Она содержит сведения о получателе, назначении платежа, сумме денежных средств (ДС), основании (договор, счёт или акт), а также проходит этапы проверки, согласования и включения в платёжный календарь до момента фактической оплаты. Задача казначейства – выделить

наиболее важные заявки и обеспечить их своевременное исполнение. К важным относятся заявки, непосредственно связанные с основной деятельностью компании (оплата налогов, электроэнергии и ресурсов, необходимых для осуществления производства). Другие относятся к категории наименее важных (например, покупка для какого-либо из филиалов оборудования, обеспечивающего комфорт сотрудников). Их оплата не является критически важной и их проведение можно отсрочить до момента, когда финансы компании позволят оплатить эти нужды.

Сотрудниками казначейства являются финансовые менеджеры и руководитель казначейства. Финансовые менеджеры подразделений ответственны за проверку правильности оформления заявок на оплату от всех подразделений, проверку соответствия заявок статьи движения денежных средств (ДДС), анализ остатков бюджета по конкретной статье и подразделению, сравнение сведений в заявках с документами-основаниями (счета, договоры, акты), В обязанности руководителя казначейства входит проверка наличия свободного лимита бюджета, согласование заявок на оплату всего холдинга, ведение платёжного календаря (проверка платёжного календаря на наличие дефицита ДС, перераспределение заявок на оплату в платёжном календаре при наличии дефицита ДС) и формирование реестров платежей по всем подразделениям холдинга.

Для более детального анализа деятельности казначейства рассмотрим процесс «Осуществление деятельности казначейства», визуализированный в нотации BPMN 2.0 (рис. 1).

Рис. 1. Модель бизнес-процесса «Осуществление деятельности казначейства» холдинговой компании»

Процесс «Осуществление деятельности казначейства» холдинговой компании» можно разбить на четыре подпроцесса:

1. Согласование заявки на оплату.
2. Ранжирование заявок и составление платёжного календаря.
3. Формирование реестров платежей.
4. Осуществление платежа.

Подпроцесс «Согласование заявки на оплату» начинается с поступления заявки на оплату (рис. 2).

Рис. 2. Модель подпроцесса «Согласование заявки на оплату»

Согласованием заявок на оплату занимаются финансовые менеджеры и руководители подразделений, откуда поступила заявка, а также финансовые менеджеры и руководитель казначейства. Финансовый менеджер подразделения проверяет её на наличие ошибок заполнения и на соответствие исходным документам. При отсутствии проблем и соответствии документу-основанию финансовый менеджер подразделения согласует заявку. Следуя дальше по маршруту согласования, заявка попадает руководителю подразделения. Он проверяет её на целесообразность в денежном выражении и при отсутствии замечаний согласует. После согласования в иницирующем подразделении заявка попадает в основное казначейство холдинга для согласования. Сотрудники основного казначейства видят общую картину со всех подразделений и компаний, входящих в холдинг, и проводят повторную проверку правильности заполнения и целесообразности исполнения. При отсутствии ошибок и наличия причин исполнения заявка согласуется финансовым менеджером и руководителем казначейства. На этом подпроцесс «Согласование заявки на оплату» заканчивается.

Далее в подпроцессе «Ранжирование заявок и составление платёжного календаря» согласованные заявки на оплату автоматически вносятся системой в платёжный календарь на соответствующую дату (рис. 3).

Рис. 3. Модель подпроцесса «Ранжирование заявок и составление платёжного календаря»

На основании платёжного календаря руководитель казначейства формирует реестры платежей по каждому подразделению холдинга. Реестр платежей – это срез платёжного календаря на текущий день месяца. На основе всех реестров формируется единый сводный реестр платежей, содержащий все реестры платежей от всех подразделений холдинга. Сводный реестр платежей проверяется финансовым директором на возможность и целесообразность исполнения. Если недочётов не выявлено, то он отправляется на исполнение, а если есть недочеты, то отправляется на доработку обратно к руководителю казначейства. На этом подпроцесс «Ранжирование заявок и составление платёжного календаря» заканчивается.

Последним подпроцессом является «Осуществление платежа» (рис. 4).

Рис. 4. Модель подпроцесса «Осуществление платежа»

На основе утверждённого сводного реестра платежей финансовые менеджеры подразделений формируют платёжные документы и проводят платежи в соответствующих клиент-банках. После проведения платежа от банка приходит ответ об исполнении или неисполнении платежа. Финансовые менеджеры вносят в систему эту информацию. На этом процесс завершается.

Проведя анализ представленной модели бизнес-процесса, можно сделать вывод о наличии возможности улучшения выполнения существующего бизнес-процесса. «Коробочное» издание 1С: ERP не поддерживает работу с платёжным календарём несколькими пользователями. Руководитель казначейства имеет высокую степень загрузки, управляя всеми заявками на оплату, поступающими в казначейство холдинга. В день через казначейство может пройти более одной тысячи заявок на оплату [12]. Руководителю казначейства понадобится большое количество времени для рассмотрения всех этих заявок. В ходе этой работы он может допустить ошибку и запустить в оплату не тот платёж. Для исправления этой ситуации необходимо провести модернизацию существующего модуля «Казначейство» для возможности распределения нагрузки руководителя казначейства между финансовыми менеджерами подразделений холдинга [13].

Предложения по совершенствованию процесса осуществления деятельности казначейства холдинговой компании.

Для устранения узкого места текущего процесса осуществления деятельности казначейства предлагается передать часть обязанностей по ведению платёжного календаря финансовым менеджерам подразделений холдинга. Это решение обусловлено наличием у них компетенций по ранжированию заявок, а также исключению возможности критических ошибок благодаря возможности контроля со стороны руководителя казначейства. Финансовые менеджеры подразделений будут заведовать перераспределением заявок на оплату в платёжном календаре, а также формировать реестры платежей своих подразделений. Изменению подвергнется подпроцесс «Ранжирование заявок и составление платёжного календаря» (рис. 5).

Рис. 5. Новая модель подпроцесса «Ранжирование заявок и составление платёжного календаря»

Для внесения этих изменений необходимо проверить новую модель процесса на непротиворечивость существующим нормам и требованиям холдинга, получить разрешение руководства на реинжиниринг процесса (так как это требует организационных изменений, обновления должностных обязанностей и утверждения новых должностных инструкций), и провести модернизацию системы 1С:ERP «Управление предприятием 2» для обеспечения многопользовательской работы с платёжным календарём.

В заключении следует отметить, что в результате внедрения новой технологии выполнения описанного процесса ожидается снижение нагрузки на ключевых сотрудников казначейства, повышение скорости перераспределения заявок в платёжном календаре и уменьшение возможности возникновения операционных рисков для холдинга [14]. Такая технология может быть применена в компаниях, имеющих схожее устройство казначейства, что подчёркивает универсальность вышеописанного предложения по модернизации выполнения процессов казначейства [15].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Близкий Р.С. Модернизация казначейского исполнения бюджета в условиях цифровизации / Р.С. Близкий, Ю.С. Лебединская, А.С. Хмелевской // *Фундаментальные исследования*. 2023. № 11. С. 8-14.
2. Близкий Р.С. Актуализация цифровых форматов администрирования информационных систем в органах Федерального казначейства / Р.С. Близкий, А. С. Хмелевской // *Учет. Анализ. Аудит*. 2024. Т. 11. № 4. С. 35-46.
3. Грачева М.В. Актуальные направления и методы анализа экономических систем. М.: МГУ, 2020. 308 с.
4. Глазунова И.В. Казначейское сопровождение как новый инструмент финансового контроля в условиях цифровизации экономики / И.В. Глазунова, Д.С. Шептунов // *Вестник Омского университета*. Серия: Право. 2022. Т. 19. № 4. С. 49-60.
5. Компаниец А.А. Развитие информационных технологий в органах федерального казначейства // *Экономика: вчера, сегодня, завтра*. 2022. Т. 12, № 9-1. С. 506-512.
6. Томашевский Г.В. функционирование казначейской системы исполнения бюджетов в условиях формирования цифрового общества // *Новые парадигмы развития маркетинга в условиях трансформации современной экономики: сборник научных статей Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию основания университета, Гомель, 03 октября 2024 года*. Гомель: Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 2024. С. 45-48.
7. Данилов А.А. Об управлении финансами в холдинговых структурах // *Фундаментальные исследования*. 2020. № 6. С. 43-47.
8. Бычкова С.М. Внутренняя отчетность агрохолдингов / С.М. Бычкова, Д.О. Забазнова // *Экономика и управление: проблемы, решения*. 2021. Т. 1. № 12(120). С. 78-87
9. 1С:ERP Управление предприятием 2. Подсистема «Казначейство» // 1С:Предприятие. URL: <https://v8.1c.ru/erp/treasury> (дата обращения: 28.05.2025).
10. Обзор функционала казначейства в 1С:ERP Управление предприятием // 1С-Бит. URL: <https://www.1cbit.ru/blog/obzor-funktsionala-kaznacheystvo-v-1s-erp-upravlenie-predpriyatiem> (дата обращения: 28.05.2025).
11. Казначейство в 1С:ERP Управление холдингом (ERP УХ) // 1С-Бит. URL: <https://www.1cbit.ru/blog/osobennosti-kaznacheystva-v-1s-erp-upravlenie-kholdingom-erp-ukh> (дата обращения: 28.05.2025).
12. Автоматизация казначейства в 1С:ERP. Преимущества и возможности // Binom Systems. URL: <https://binom.systems/blog/avtomatizacziya-kaznachejstva-v-1serp-preimushhestva-vozmozhnosti-funkczional> (дата обращения: 28.05.2025).
13. Flexible ERP Software for Manufacturing | 1С:ERP Application // 1Сi. URL: <https://www.1ci.com/applications/1c-erp> (дата обращения: 28.05.2025).

14. Finance management – 1C-Rarus // 1C-Rarus. URL: <https://1c-rarus.com/products/1c-rarus-finance-management> (дата обращения: 28.05.2025).

15. The Role of ERP Systems in Enhancing Treasury Operations // Corporate Treasury 101. URL: <https://corporate-treasury-101.com/how-erp-systems-enhance-corporate-strategy-and-treasury-management> (дата обращения: 28.05.2025).

Поступила в редакцию: 28.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Долгополов В.О., Никулина Н.О., 2025.